

Makalah Ilmiah

Biopolybag dengan Filler Selulosa dari Ampas Tebu yang Dimodifikasi melalui Iradiasi Gamma

*Makalah ilmiah ini disusun dalam rangka
untuk pemenuhan capaian kinerja mahasiswa*

Poltek Nuklir

Disusun Oleh :

Siti Mariyam / Teknokimia Nuklir / 012200038

Dosen Pengampu/Pembimbing :

Dr. Deni Swantomo, M.Eng

POLITEKNIK TEKNOLOGI NUKLIR INDONESIA

BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

YOGYAKARTA

2025

**LEMBAR PERSETUJUAN
MAKALAH ILMIAH**

**Biopolybag dengan Filler Selulosa dari Ampas Tebu yang Dimodifikasi
melalui Iradiasi Gamma**

Disusun oleh
Siti Mariyam / Teknokimia Nuklir / 012200038

Telah diperiksa dan disetujui oleh:

14 Juli 2025
Dosen Pembimbing/Dosen Pengampu Matakuliah

Dr. Deni Swantomo, M.Eng.
NIP 198201042006041002

BIOPOLYBAG DENGAN FILLER SELULOSA DARI AMPAS TEBU YANG DIMODIFIKASI MELALUI IRADIASI GAMMA

BIOPOLYBAGS WITH CELLULOSE FILLER FROM BAGASSE MODIFIED BY GAMMA IRRADIATION.

Siti Mariyam

¹Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia, Jl. Babarsari Kotak POB 6101/YKKB, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281

*E-mail: mariyam6103@gmail.com

ABSTRAK

BIOPOLYBAG DENGAN FILLER SELULOSA DARI AMPAS TEBU YANG DIMODIFIKASI MELALUI IRADIASI GAMMA. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh modifikasi selulosa dari ampas tebu menggunakan iradiasi gamma terhadap sifat daya serap air dan biodegradasi biopolybag. Selulosa diekstrak dari limbah ampas tebu, kemudian dimodifikasi melalui iradiasi gamma dengan dosis 0, 7, dan 10 kGy sebelum digunakan sebagai filler dalam pembuatan bioplastik berbasis pati. Sampel biopolybag kemudian diuji sifat fisiknya melalui uji serapan air dan uji biodegradasi. Hasil menunjukkan bahwa biopolybag dengan selulosa tanpa iradiasi memiliki daya serap air tertinggi (25,57%), sedangkan penambahan selulosa hasil iradiasi 7 kGy menurunkan daya serap hingga 12,30%, menunjukkan peningkatan sifat hidrofobik. Namun, pada dosis 10 kGy, sampel bioplastik mengalami retak dan kerapuhan berlebih sehingga tidak layak untuk diuji. Uji biodegradasi menunjukkan bahwa seluruh varian bioplastik dapat terurai sempurna dalam waktu 7 hari. Penelitian ini menunjukkan bahwa iradiasi gamma pada selulosa memengaruhi karakteristik fisik biopolybag dan memiliki potensi dalam pengembangan kemasan ramah lingkungan.

Kata kunci: Selulosa, Iradiasi Gamma, Biopolybag, Daya Serap Air, Biodegradasi

ABSTRACT

BIOPOLYBAGS WITH CELLULOSE FILLER FROM BAGASSE MODIFIED BY GAMMA IRRADIATION. This study aims to evaluate the effect of cellulose modification from sugarcane bagasse using gamma irradiation on the water absorption and biodegradability of biopolybags. Cellulose was extracted from sugarcane bagasse and irradiated with gamma rays at doses of 0, 7, and 10 kGy prior to its use as a filler in starch-based bioplastics. The resulting biopolybags were tested for their physical characteristics, including water absorption and biodegradation performance. The results showed that non-irradiated cellulose resulted in the highest water absorption (25.57%), while cellulose irradiated at 7 kGy significantly reduced water uptake to 12.30%, indicating improved hydrophobicity. However, at 10 kGy, the bioplastic samples exhibited cracking and brittleness, making them unsuitable for testing. Biodegradation tests revealed that all bioplastic variants completely decomposed within 7 days. These findings suggest that gamma irradiation on cellulose affects the physical properties of biopolybags and holds promise for eco-friendly packaging applications.

Keywords: Cellulose, Gamma Irradiation, Biopolybag, Water Absorption, Biodegradation

PENDAHULUAN

Plastik konvensional telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari karena sifatnya yang ringan, fleksibel, dan tahan lama. Peningkatan penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan kekhawatiran akan dampak negatifnya, mengingat plastik merupakan limbah non-organik [1]. Plastik memiliki tingkat biodegradabilitas yang rendah dan menjadi salah satu penyebab utama timbulnya limbah. Umumnya, plastik terbuat dari bahan seperti polyethylene dan polypropylene yang sulit terdegradasi oleh mikroorganisme di lingkungan. Kekhawatiran mengenai sumber daya lingkungan yang tidak dapat diperbarui mendorong penggunaan bahan daur ulang untuk memproduksi plastik biodegradable, yang dapat mempertahankan kualitas produk sekaligus mengurangi masalah pengelolaan limbah yang semakin meningkat. Karena sifatnya yang sulit terurai, limbah plastik cenderung menumpuk di tempat pembuangan akhir dan berpotensi merusak lingkungan [2]. Salah satunya adalah penggunaan polybag. Biasanya penggunaan polybag saat bibit ingin ditanam ke media tanah pada umumnya dilakukan penyobekan pada polybag sehingga sampah plastik polybag dapat menimbulkan masalah.

Salah satu cara mengatasi permasalahan dari ini adalah dengan pembuatan polybag dengan bahan sintetis seperti pada pembuatan bioplastik. Bioplastik adalah jenis plastik yang berasal dari sumber biomassa terbarukan, seperti lemak nabati, minyak, tepung jagung, atau mikroorganisme. Bioplastik yang dapat terurai secara alami dapat mengalami kerusakan dalam kondisi anaerobik maupun aerobik, tergantung pada metode produksinya. Bahan baku untuk pembuatan bioplastik meliputi pati, selulosa, filler, dan berbagai bahan lainnya [3].

Penambahan selulosa pada bioplastik dapat berpotensi meningkatkan sifat mekanik dari plastik tersebut. Selulosa adalah filler yang dapat diperoleh dari hasil pertanian. Polimer yang berasal dari pertanian memiliki sifat termoplastik, sehingga dapat dibentuk atau dicetak menjadi film kemasan. Keunggulan dari polimer ini adalah ketersediaannya sepanjang tahun (renewable) dan kemampuannya untuk terurai secara alami (biodegradable). Oleh karena itu, polimer ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan bioplastik, yaitu plastik yang dapat diuraikan oleh mikroorganisme secara alami menjadi senyawa yang ramah lingkungan. Dengan demikian, selulosa memiliki potensi besar sebagai bahan bioplastik [4].

Selulosa biasanya mudah didapatkan dari limbah pertanian contohnya ampas tebu. Ampas tebu (*Saccharum officinarum*) adalah limbah padat yang dihasilkan dari proses penggilingan dan produksi gula, serta kaya akan serat. Di Indonesia, pemanfaatan ampas tebu sebagai limbah masih belum optimal, padahal seratnya melimpah, mencapai sekitar 30% dari berat total tanaman tebu. Komposisi ampas tebu terdiri dari 52,7% selulosa, 20% hemiselulosa, dan 24,2% lignin. Kandungan selulosa yang tinggi pada ampas tebu dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengisi dalam pembuatan bioplastik. Penggunaan zat pengisi ini sangat penting untuk meningkatkan sifat mekanik bioplastik, terutama dalam hal kekuatan tarik. Oleh karena itu, potensi pemanfaatan ampas tebu dan kandungan selulosanya perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk pembuatan bioplastik berbasis pati dan gliserol, yang diharapkan dapat memperbaiki sifat fisik dan mekanik bioplastik serta menjadi alternatif kemasan yang ramah lingkungan dan mudah terurai [5].

Pada penelitian ini juga melihat pengaruh iradiasi gamma untuk meningkatkan kompatibilitasnya dengan matriks polimer. Radiasi sinar gamma adalah jenis radiasi yang berasal dari sinar yang dipancarkan oleh isotop radioaktif, dan memiliki kemampuan penetrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan sinar X atau X-ray [6]. Radiasi gamma biasanya alat yang umum digunakan untuk sterilisasi dan dapat mengubah sifat selulosa

termasuk viskositas, sifat mekanik dan penghalang, berat molekul, luas permukaan dan kristalinitas [7].

Dalam penelitian ini, modifikasi selulosa dengan iradiasi gamma dilakukan untuk digunakan sebagai filler pada biopolybag. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pada modifikasi selulosa terhadap daya serap air dan biodegradasi pada biopolybag yang dihasilkan.

METODOLOGI

1) Mengekstrak selulosa

Proses mengekstrak selulosa dari tebu dimulai dengan menggiling tebu yang sebelumnya sudah dikeringkan dengan oven. Tebu digiling hingga dapat disaring menggunakan ayakan 35 mesh. Setelah didapatkan tebu dengan ukuran 35 mesh, tebu dilakukan proses hidrolisis dengan mereaksikan tebu dengan NaOH konsentrasi 15% dengan perbandingan tebu:NaOH yaitu 1:10 %w/v selama satu jam di atas hot plate. Kemudian larutan disaring dengan ayakan 100 mesh, untuk padatnya akan dikeringkan pada oven selama 1 hari. Proses dilanjutkan dengan mereaksikan kembali dengan HCl konsentrasi 2 M dengan perbandingan padatan:HCl yaitu 1:10 %w/v selama satu jam di atas hot plate. Kemudian dilakukan proses pencucian hingga netral dan dikeringkan dengan oven sampai kering.

2) Proses iradiasi

Selulosa yang didapatkan dilakukan modifikasi menggunakan iradiasi gamma dengan variasi dosis 0, 7, dan 10 kGy.

3) Pembuatan bioplastik

Selulosa sebanyak 2 gram dilarutkan terlebih dahulu dengan aquades 60 ml kemudian diaduk menggunakan magnetic stirrer dengan kecepatan 500 rpm selama 15 menit dilanjutkan dengan penambahan asam asetat sebanyak 2 ml berkonsentrasi 2%, diaduk selama 15 menit. Tepung pati sebanyak 2 gram ditambahkan dan dinaikkan suhunya hingga 60°C hingga proses gelatinasi selesai. Setelah itu, ditambahkan gliserol sebanyak 5 ml dan diaduk secara manual, plastik dapat dicetak di atas aluminium foil dan dikeringkan menggunakan oven.

4) Uji Analisis

Untuk uji daya serap air plastik dibuat dengan ukuran 1×5 cm kemudian dicatat berat awal. Pengujian dilakukan dengan mencelupkan lembaran plastik ke dalam akuades selama 30 menit kemudian ditimbang beratnya kembali setelah dikeringkan bagian luarnya. Untuk uji urai plastik dibuat dengan ukuran 1×5 cm kemudian dikubur ke tanah. Dicek setiap harinya hingga plastik sepenuhnya terurai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis FTIR

Pada selulosa standar, spektrum FTIR menunjukkan karakteristik khas dari struktur selulosa utuh. Terdapat pita serapan lebar pada panjang gelombang $3391,23\text{ cm}^{-1}$ yang mengindikasikan keberadaan gugus hidroksil ($-\text{OH}$), mencerminkan ikatan hidrogen yang kuat antar rantai dan intramolekul. Selain itu, pita pada $2906,71\text{ cm}^{-1}$ menunjukkan getaran gugus CH dari unit glukosa. Pita pada sekitar $1760,01\text{ cm}^{-1}$ yang diasosiasikan dengan gugus karbonil ($\text{C}=\text{O}$) menunjukkan kemungkinan keberadaan residu hemiselulosa atau lignin. Spektrum ini menggambarkan bahwa struktur kimia selulosa sebelum iradiasi relatif stabil dan tidak mengalami gangguan signifikan.

Setelah diberikan iradiasi gamma dengan dosis 10 kGy , spektrum FTIR menunjukkan perubahan signifikan pada struktur kimianya. Intensitas pita hidroksil ($3200\text{--}3500\text{ cm}^{-1}$) mengalami penurunan tajam, mengindikasikan pemutusan sebagian besar ikatan hidrogen akibat paparan energi radiasi. Pita karbonil pada 1730 cm^{-1} hampir hilang, menunjukkan degradasi lanjut pada komponen hemiselulosa dan lignin. Selain itu, pita pada kisaran $1000\text{--}1200\text{ cm}^{-1}$ mengalami perubahan intensitas yang mencolok, yang menandakan adanya fragmentasi pada rantai utama selulosa dan kemungkinan terbentuknya senyawa baru sebagai hasil dari proses degradasi.

Perubahan tersebut dapat dijelaskan melalui mekanisme reaksi antara radiasi gamma dan selulosa, di mana interaksi utamanya melibatkan proses radiolisis dan pembentukan radikal bebas. Radiasi gamma merupakan bentuk radiasi elektromagnetik berenergi tinggi yang dapat menyebabkan ionisasi molekul air dan senyawa organik, termasuk gugus-gugus pada selulosa. Ketika selulosa terpapar radiasi gamma, terjadi pemutusan ikatan kovalen pada rantai polimer selulosa (C-C , C-H , dan C-O), menghasilkan spesies reaktif seperti radikal hidroksil ($\cdot\text{OH}$), radikal hidrogen ($\cdot\text{H}$), dan elektron terhidrasi ($\text{e}^{-\text{aq}}$) terutama dari radiolisis air. Spesies radikal ini kemudian menyerang rantai polimer selulosa melalui reaksi abstraksi atom hidrogen atau adisi pada ikatan rangkap, mengakibatkan terjadinya pemutusan rantai (chain scission) dan pembentukan gugus fungsional baru, seperti karbonil dan karboksil.

Selulosa, sebagai polimer linier dari $\beta\text{-D-glukopiranos}$, rentan terhadap serangan radikal terutama pada posisi C1-O-C4 (ikatan glikosidik) dan gugus hidroksil pada C2 , C3 , dan C6 . Reaksi ini menghasilkan penurunan berat molekul selulosa dan fragmentasi struktur, yang dapat terdeteksi melalui perubahan intensitas pita FTIR, terutama pada pita C-O-C dan C-O-H . Selain itu, mekanisme degradasi juga mencakup oksidasi dan dehidrogenasi yang menyebabkan berkurangnya gugus $-\text{OH}$ dan terbentuknya gugus karbonil, sesuai dengan hilangnya sinyal pada 1730 cm^{-1} .

Mekanisme ini menggambarkan bagaimana iradiasi gamma tidak hanya menyebabkan depolimerisasi selulosa, tetapi juga memicu transformasi kimia pada struktur makromolekulnya, yang berpotensi meningkatkan atau menurunkan fungsionalitasnya tergantung pada tujuan aplikatif material tersebut.

Gambar 1. Selulosa Standar

Gambar 2. Selulosa iradiasi dosis 10 kGy

Hasil Uji Daya Serap Air

Keterangan	Berat Awal	Berat Akhir	Selisih	Persentase Daya Serap (SA%)
Dosis 0 kGy	0,4849	0,6089	0,124	25,57228294
Dosis 7 kGy	0,3942	0,4427	0,0485	12,30339929
Dosis 10 kGy	-	-	-	-

Tabel 1. Data Pengamatan Uji Daya Serap Air

Berdasarkan hasil uji serapan air yang ditunjukkan pada Tabel 1, dapat diamati bahwa perlakuan iradiasi gamma mempengaruhi kemampuan penyerapan air pada bioplastik yang diformulasi dengan penambahan selulosa dari ampas tebu. Bioplastik dengan dosis 0 kGy atau tanpa iradiasi menunjukkan daya serap air tertinggi, sebesar 25,57%. Ini menunjukkan bahwa struktur bioplastik dengan penambahan filler selulosa yang belum mengalami perlakuan iradiasi masih memiliki sifat hidrofilik yang cukup tinggi.

Sementara itu, pada sampel bioplastik dengan penambahan selulosa yang telah diiradiasi dosis 7 kGy, daya serap air menurun drastis menjadi 12,30%. Penurunan ini mengindikasikan bahwa proses iradiasi gamma menyebabkan perubahan struktur kimia selulosa yang menghasilkan sifat lebih hidrofobik. Hal ini sesuai dengan teori bahwa iradiasi gamma dapat memutus ikatan hidrogen dan merusak gugus fungsional hidrofilik seperti –OH, sehingga mengurangi kemampuan menyerap air. Dengan demikian, bioplastik hasil formulasi dengan selulosa iradiasi dosis 7 kGy memiliki ketahanan terhadap air yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tanpa iradiasi.

Untuk sampel dengan perlakuan iradiasi gamma dosis 10 kGy, data tidak tersedia dalam tabel karena sampel tersebut tidak layak untuk diuji. Permukaan bioplastik pada dosis ini mengalami retak-retak dan kerapuhan berlebih akibat proses pengeringan, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai spesimen daya serap air. Hal ini menunjukkan bahwa pada dosis iradiasi yang lebih tinggi, terjadi degradasi struktur polimer yang terlalu intensif, yang menyebabkan material kehilangan integritas mekaniknya dan menjadi rapuh. Dengan demikian, dosis iradiasi 10 kGy dianggap tidak optimal untuk meningkatkan karakteristik bioplastik karena justru menyebabkan kerusakan fisik yang signifikan pada produk akhir.

Gambar 3. Sampel bioplastik sebelum pengujian.

Gambar 4. Uji daya serap air sampel dosis 0 kGy.

Gambar 5. Uji daya serap air sampel dosis 7 kGy.

Hasil Uji Biodegradasi

Berdasarkan hasil uji biodegradasi dengan menanam bioplastik pada tanah berukuran 1 x 5 cm yang ukurannya sama dengan uji serapan air. Ukuran ini dipilih karena dinilai cukup mewakili sifat bioplastik secara keseluruhan, namun tidak terlalu besar sehingga mudah diamati dan diukur. Proses pengujian biodegradabilitas berjalan selama 7 hari dengan pengecekan setiap 3 hari sekali. Tujuannya untuk mengukur kemampuan bioplastik terdegradasi dengan bantuan mikroorganisme di lingkungan. Mikroorganisme memegang peranan penting dalam uji biodegradasi karena mikroorganisme tanah mempunyai enzim yang dapat memecah senyawa organik kompleks dalam bioplastik menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasilnya, ditemukan beberapa persen bioplastik tetap tidak terurai bahkan tiga hari setelah penanaman. Namun, tingkat biodegradasi bioplastik tidak diukur dalam pengujian ini, karena tujuan yang diinginkan adalah menentukan waktu yang dibutuhkan bioplastik untuk terurai sepenuhnya di lingkungan. Sedangkan pada hari ke 7, seluruh varian bioplastik yang ditanam telah terdegradasi sempurna di lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa bioplastik, dengan atau tanpa bahan pengisi, dapat dengan mudah terurai di lingkungan. Kondisi lingkungan selama pengujian biodegradabilitas bioplastik juga mempengaruhi laju degradasi bioplastik. Karena uji biodegradabilitas ini menggunakan kondisi tanah di luar ruangan, kondisi cuaca juga dapat mempengaruhi kondisi tanah. Hujan deras pada minggu selama pengujian dapat mempengaruhi proses biodegradasi bioplastik. Hal ini karena air hujan meningkatkan kelembapan tanah, menciptakan lingkungan yang sempurna bagi pertumbuhan mikroba dan mempercepat proses penguraian bioplastik. Selain itu, beberapa hewan di kawasan tersebut secara tidak sengaja menjatuhkan kotorannya ke tanah dekat lokasi uji biodegradasi bioplastik. Hal ini tentunya akan mempengaruhi laju biodegradasi bioplastik, karena kotoran hewan mengandung berbagai jenis mikroorganisme dan nutrisi yang dapat mempercepat proses penguraian bahan organik, termasuk pengaruh bioplastik. Bioplastik relatif cepat terurai yaitu dalam waktu 7 hari, sehingga bioplastik yang dihasilkan dapat dikatakan biodegradable.

KESIMPULAN

Perubahan pada spektrum FTIR menunjukkan bahwa iradiasi gamma merusak ikatan hidrogen dan struktur polimer selulosa. Hal ini sejalan dengan literatur yang menyebutkan bahwa radiasi ionisasi dapat menginduksi pembentukan radikal bebas yang berinteraksi dengan molekul selulosa lainnya membentuk ikatan silang. Pada Uji Daya Serap Air Iradiasi gamma meningkatkan sifat hidrofobik bioplastik, yang mungkin disebabkan oleh pembentukan ikatan silang yang mengurangi ketersediaan gugus hidroksil untuk berinteraksi dengan air. Penambahan selulosa juga dapat berkontribusi pada peningkatan sifat hidrofobik, terutama jika selulosa yang digunakan telah mengalami modifikasi permukaan. Kecepatan Degradasi semua variasi bioplastik terurai dalam waktu 7 hari, menunjukkan potensi aplikasi sebagai bahan kemasan ramah lingkungan. Kondisi lingkungan seperti kelembaban dan keberadaan mikroorganisme sangat mempengaruhi kecepatan biodegradasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan lancar dan tepat waktu. Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, saran, dan kritik yang konstruktif selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Penulis menyadari bahwa dalam karya ilmiah ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi penyempurnaan karya ilmiah ini di masa depan. Akhir kata, penulis berharap semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Nirmalasari et al., "Pemanfaatan Limbah Sampah Plastik Menggunakan Metode Ecobrick di Desa Luwuk Kanan," JS, vol. 10, no. 3, pp. 469–477, Dec. 2021, doi: 10.22236/solma.v10i3.7905.
- [2] M. R. B. Saputra and E. Supriyo, "PEMBUATAN PLASTIK BIODEGRADABLE MENGGUNAKAN PATI DENGAN PENAMBAHAN KATALIS ZnO DAN STABILIZER GLISEROL," vol. 01, 2020.
- [3] A. Melani, N. Herawati, and A. F. Kurniawan, "BIOPLASTIK PATI UMBI TALAS MELALUI PROSES MELT," vol. 2, no. 2, 2017.
- [4] R. Pratiwi, D. Rahayu, and M. I. Barliana, "Pemanfaatan Selulosa Dari Limbah Jerami Padi (*Oryza sativa*) Sebagai Bahan Bioplastik," IJPST, vol. 3, no. 3, p. 83, Oct. 2016, doi: 10.15416/ijpst.v3i3.9406.
- [5] A. Fadilla, V. Amalia, and I. R. Wahyuni, "Pengaruh Selulosa Ampas Tebu (*Saccharum officinarum*) sebagai Zat Pengisi Plastik Biodegradable berbasis Pati Kulit Singkong (*Manihot fsculenta*)," 2023.
- [6] M. T. Anggraini and D. Astuti, "Kisaran Dosis Optimal Iradiasi Sinar Gamma untuk Menginduksi Keragaman Genetik Sorgum Varietas Numbu," vol. 2, no. 2, 2023.
- [7] L. Rodríguez-Quesada, A. Ledezma-Espinoza, E. D. Avendaño-Soto, and R. Starbird-Perez, "Characterization data of cellulose modified by gamma irradiation to be used as template in the synthesis of a photoactive composite for environmental applications," Data in Brief, vol. 42, p. 108277, Jun. 2022, doi: 10.1016/j.dib.2022.108277.
- [8] Dewi, I. M., Johannes, A. Z., Pingak, R. K., Bukit, M., & Sutaji, H. I. (2021). Pembuatan Bioplastik Berbahan Dasar Pati Jagung dengan Penambahan Serat Selulosa Dari Limbah Kertas. *Jurnal Fisika: Fisika Sains dan Aplikasinya*, 6(2), 91-96.

- [9] Fadilla, A., Amalia, V., & Wahyuni, I. R. (2023). Pengaruh Selulosa Ampas Tebu (*Saccharum officinarum*) sebagai Zat Pengisi Plastik Biodegradable berbasis Pati Kulit Singkong (*Manihot fsculenta*). Gunung Djati Conceference Series (GDCS). Vol. 34.
- [10] Selpiana, Patricia, Angraeni, C. P. (2016). Pengaruh Penambahan Kitosan dan Gliserol Pada Pembuatan Bioplastik Dari Ampas Tebu dan Ampas Tahu. Jurnal Teknik Kimia No. 1, Vol. 22.
- [11] Maria, C., & Kartini, M. (2009). Buku ajar kimia radiasi dan percobaan–percobaan. Yogyakarta: Jurusan Teknokimia Nuklir.